

O USO DE TINTAS NATURAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Edição 116 NOV/22, Engenharias / 21/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7348451

Fábio Kenzo Ono

Keli Letícia Souza da Silva Vidal

RESUMO

A preocupação em construir de maneira sustentável leva profissionais da área da construção civil a buscarem alternativas que possam auxiliar no projeto, execução e manutenção de um espaço construído. As pessoas passam a maior parte do tempo de suas vidas em locais fechados, muitas dessas adquirem doenças devido à exposição a materiais de construção que possuem componentes químicos, derivados do petróleo, e sintéticos que são prejudiciais à saúde humana. E quanto às edificações, estes materiais podem ocasionar gargalos na própria estrutura construída. As tintas são um meio fácil e barato de valorização de imóveis, tem como funções a proteção das paredes de uma edificação e caráter estético além disso a pintura pode trazer conforto ao ambiente, pode resistir ou absorver calor, pode valorizar mais ainda o imóvel, pode auxiliar na luz do ambiente, e até mesmo no psicológico dos seres humanos. O uso de tintas naturais nas construções civis tem sido uma alternativa econômica para as construções, com seus componentes encontrados facilmente no meio ambiente há uma facilidade até mesmo para o preparo da mesma. O custo benefício é uma das vantagens das tintas naturais, e também o

impacto ambiental bem menor quando comparado à tinta industrializada. O conhecimento dos tipos de tintas naturais é importante pelo fato de que essa tinta irá trazer diminuição de risco à saúde humana, e às edificações, e para profissionais da área de construção civil que usufruem de tintas este conhecimento irá ajudar a construir com sustentabilidade e economia. É necessário ter conhecimento sobre os componentes de uma tinta; a maioria das tintas chamadas de ecológicas possuem produtos químicos em sua composição, mesmo que na embalagem não apresente informação do mesmo. A composição das tintas naturais é totalmente vinda da natureza, sem compor qualquer tipo de componente sintético ou deste tipo de origem. O presente projeto de pesquisa apresenta as vantagens e desvantagens da utilização das tintas naturais nas construções civis, baseado em pesquisa bibliográfica: teses, artigos, dissertações, e livros. Com a possível utilização de tintas naturais haverá um resgate cultural, pois as tintas naturais começaram a serem utilizadas na era paleolítica, há 40.000 anos.

Palavras-chave: Tintas naturais, construção civil, vantagens e desvantagens.

ABSTRACT

The concern to build in a sustainable way leads construction professionals to look for alternatives that can help in the design, execution and maintenance of a built space. People spend most of their time indoors, many of whom acquire illnesses due to exposure to building materials that contain chemical, petroleum, and synthetic components that are harmful to human health. And as for buildings, these materials can cause bottlenecks in the built structure itself. Paints are an easy and inexpensive means of valuing real estate, its functions are to protect the walls of a building and aesthetic character. In addition paint can bring comfort to the environment, can resist or absorb heat, can further enhance the property, can Assist in the light of the environment, and even in the psychological of human beings. The use of natural paints in civil constructions has been an economical alternative for constructions, with their components found easily in the environment there is even a facility for the preparation of the same. Cost-benefit is one of the advantages of natural paints, as well as the

much lower environmental impact when compared to industrialized paint. The knowledge of the types of natural paints is important because this paint will bring a reduction of risk to the human health, and to the buildings, and for professionals of the area of civil construction that use of paints this knowledge will help to build with sustainability and economy . It is necessary to have knowledge about the components of an ink; Most inks called ecological have chemicals in their composition, even if the packaging does not present information of the same. The composition of the natural paints is totally from nature, without composing any type of synthetic component or of this type of origin. The present research project presents the advantages and disadvantages of the use of natural paints in civil constructions, based on bibliographical research: theses, articles, dissertations, and books. With the possible use of natural paints there will be a cultural rescue, because the natural paints began to be used in the Paleolithic era, 40,000 years ago.

Keywords: Natural paints, construction, advantages and disadvantages.

1 INTRODUÇÃO

A história do uso das cores e da pintura confunde-se com a própria história da humanidade. O ser humano na pré-história, possuidor de limitados recursos verbais para transmitir suas experiências, viu-se obrigado a desenvolver alternativas que complementassem sua comunicação e que perpetuasse a informação. (POLITO, 2006, apud BARBOSA, 2012).

Para se comunicar o homem pré-histórico passou usar a pintura como alternativa para comunicar-se com os outros, já que havia uma limitação nos seus recursos verbais.

Tintas naturais são utilizadas pela humanidade há mais de 40.000 anos, com início na era paleolítica em que, segundo Gombrich (2008, apud CARDOSO, 2015), pinturas pré-históricas foram feitas em cavernas, protegidas da ação do tempo e conservadas até os dias atuais, relatando parte do cotidiano desta era. Para Proença (2009, apud CARDOSO, 2015), tais pinturas eram feitas com elementos naturais disponíveis como terra, argila, carvão vegetal, sangue e

gordura de animais, ovos, ossos cremados, óxido de ferro (cor avermelhada) e dióxido de manganês (cor preta). Nesta época, o homem utilizava tintas naturais para pintar o corpo, as vestes e as paredes das cavernas com minerais como gipsita ou limonita, facilmente removíveis. Para melhor fixação e durabilidade, descobriu-se que era necessária a utilização de uma “cola” feita com materiais proteicos com propriedades aglutinantes, como leite e clara de ovos (UEMOTO, 1993, apud CARDOSO, 2015).

Através de tintas feitas com matérias naturais, o homem pré-histórico comunicava-se com o seu povo. Utilizavam também para pintar o corpo e tingir roupas.

Para Machado (2011), as tintas provenientes através do pó de vegetais ou até mesmo do pó da argila quando adicionadas o aglutinante no caso a gordura animal, a banha, possuem características líquidas e transparentes de cor intensa e brilhante. Já as provenientes da mistura de pigmentos minerais como o pó da argila com aglutinante gema do ovo, seus resultados partem de uma tonalidade de tintas com aspectos mais densas e opacas.

Através de misturas é possível saber o formato da tinta, e seus aspectos. Como por exemplo, a mistura de pigmentos minerais como o pó da argila com aglutinante gema de ovo, sabe-se que o formato será de uma tinta mais densa e opaca.

Segundo Cardoso (2015), as tintas naturais têm sido uma alternativa para as construções civis na tentativa de construir de forma econômica e sem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana, e não liberam compostos orgânicos voláteis nas edificações.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Como utilizar as tintas naturais nas construções civis em substituição às tintas industrializadas?

1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é apresentar os benefícios da utilização das tintas naturais na construção civil.

Para cumprir o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos:

- Identificar os tipos de tintas naturais;
- Identificar as possíveis utilizações das tintas naturais na construção civil;
- Analisar as vantagens e desvantagens da utilização das tintas naturais.

1.3 JUSTIFICATIVA

A construção civil é um dos principais setores da economia brasileira e utiliza diferentes tipos de materiais na execução dos projetos, dentre eles as tintas. As tintas são utilizadas no acabamento das edificações comerciais, industriais e habitacionais (BAUER, 2008). Além do caráter estético, auxilia no combate a deterioração dos materiais. As tintas são produtos industrializados que possuem na sua constituição, pigmentos (pós que fornecem a coloração e a resistência do filme de tinta seca) e o aglutinador (que aglomera o pigmento e permite que este seja aplicado ao substrato que se deseja pintar). Apesar da vasta aplicação deste material e com uma indústria consolidada (ABRAFATI, 2019), na construção civil as tintas e os materiais contaminados com elas são tipos de resíduos classificados de acordo com a Resolução nº 307 de 2002 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente), como Classe D, resíduos perigosos (CAETANO et al., 2016).

As tintas naturais surgem como uma alternativa viável, pois são compostas por insumos que não agredem o meio ambiente e a saúde humana. Representam uma solução econômica e ecológica para a decoração de ambientes, uma vez que os insumos são facilmente encontrados na natureza, a elaboração não requer mão de obra especializada, e consistem em técnicas simples de preparo de origem vernacular. O conhecimento das tintas naturais, e suas vantagens e desvantagens pode auxiliar profissionais e estudantes das áreas de engenharia civil e arquitetura na hora de construir de forma sustentável. O presente trabalho

irá apresentar uma alternativa para construções sustentáveis, econômicas, e que não acarretem problemas tanto para os seres humanos quanto para as edificações, a utilização das tintas naturais.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Materiais de construção civil são elementos de naturezas diversas, que devem desempenhar papéis específicos e previsíveis de maneira a possibilitar e a garantir a existência de um determinado ambiente construído, pensado para um determinado fim (Ribeiro et al. 2015). Para cada etapa da obra utilizam-se materiais diferentes e conhecer as propriedades e as características de cada material garante o seu uso correto.

Ainda segundo Ribeiro et al. (2015), dentre os materiais utilizados na construção civil estão estes: cimento, cal, gesso, argamassa, rochas e tintas. Por exemplo, dos materiais citados anteriormente o cimento pode ser utilizado na composição de argamassa, reboco de parede, na fabricação de concreto etc., já as tintas, utilizadas na etapa de acabamento com finalidade estética e de proteção à superfície que recebe a pintura.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda a norma ABNT NBR 13529:1995-Revestimento De Paredes E Tetos De Argamassas Inorgânicas, que diz a respeito dos revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, cita o acabamento como uma das camadas de revestimento, podendo ser feito com pintura, materiais cerâmicos, pedras naturais, placas laminadas, têxteis e papel.

2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

A área de Construção Civil abrange todas as atividades de produção de obras. Estão incluídas nesta área as atividades referentes às funções planejamento e projeto, execução e manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos, tais como edifícios, estradas, portos, aeroportos, canais de navegação, túneis, instalações prediais, obras de saneamento, de fundações e de terra em geral, estando excluídas as atividades relacionadas às operações, tais

como a operação e o gerenciamento de sistemas de transportes, a operação de estações de tratamento de água, de barragens, etc. (RAMOS, CONCIANI, ALVES, MARCELO, ESTEVAM, RODRIGUES e DANTAS, 2000).

2.2 MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A área da construção civil abrange todas as atividades de produção de obras. Estão incluídas nesta área as atividades referentes às funções planejamento e projeto, execução, manutenção e restauração de obras em diferentes segmentos, tais como: edifícios, estradas, portos, aeroportos, canais de navegação, túneis, instalações prediais, obras de saneamento, de fundações e de terra em geral, estando excluídas as atividades relacionadas às operações, tais como a operação e o gerenciamento de sistemas de transportes, a operação de estações de tratamento de água, de barragens (Ramos et al. 2000).

Materiais de construção civil são elementos de naturezas diversas, que devem desempenhar papéis específicos e previsíveis de maneira a possibilitar e a garantir a existência de um determinado ambiente construído, pensado para um determinado fim (Ribeiro et al. 2015). Para cada etapa da obra utilizam-se materiais diferentes e conhecer as propriedades e as características de cada material garante o seu uso correto.

Ainda segundo Ribeiro et al. (2015), dentre os materiais utilizados na construção civil estão estes: cimento, cal, gesso, argamassa, rochas e tintas. Por exemplo, dos materiais citados anteriormente o cimento pode ser utilizado na composição de argamassa, reboco de parede, na fabricação de concreto etc., já as tintas, utilizadas na etapa de acabamento com finalidade estética e de proteção à superfície que recebe a pintura.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda a norma ABNT NBR 13529:1995-Revestimento De Paredes E Tetos De Argamassas Inorgânicas, que diz a respeito dos revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, cita o acabamento como uma das camadas de revestimento, podendo ser feito com pintura, materiais cerâmicos, pedras naturais, placas laminadas, têxteis e papel.

2.2.1 TINTAS

Os componentes das tintas e suas combinações são os responsáveis pelos diversos efeitos que a pintura pode apresentar. Sua propriedade é basicamente constituída por: pigmento, resina, solvente e aditivos. (LOPES, 2012).

Os pigmentos têm como função proporcionar cor e cobertura às tintas. As resinas formam as películas da tinta e apresentam as características químicas e física da mesma. O solvente verifica a viscosidade da tinta e também faz a solubilização da resina. Os aditivos auxiliam na qualidade da tinta e na aplicação da mesma.

De acordo com Cardoso (2015), a tinta contém dois elementos principais: pigmento e aglutinante. O pigmento é responsável pela coloração da tinta, já o aglutinante trata-se de um transporte líquido que une os pigmentos que formam a tinta. A tinta pode ser classificada de acordo com sua origem.

Segundo Barbosa (2012), com caráter estético a tinta ao ser aplicada após certo tempo torna-se sólida, opaca, corada, apresentando também revestimento, de acordo com a tinta utilizada e local onde foi aplicada.

Lopes (2012), cita a importância de ter conhecimento sobre os aspectos de cada tinta. Nos espaços públicos há uma grande influência das pinturas, desde a cor até o modo de aplicação da tinta, tendo como principais funções a proteção das paredes de uma edificação e caráter estético além disso, dependendo da cor da tinta, ela pode trazer conforto ao ambiente, pode resistir ou absorver calor, pode valorizar o imóvel e auxiliar na luz do ambiente.

2.2.2 TIPOS DE TINTAS:

Segundo Barbosa (2012), os tipos de tinta à base de resina são: acrílica, vinílica, alquídica, epóxi, poliuretano, fenólica, borracha clorada, poliéster, nitrocelulose, silicone. E à base cerâmica: cal, cimento, terra, silicato.

2.2.3 TINTAS NATURAIS

De acordo com Lima (2021), as tintas naturais são aquelas em que seus compostos são obtidos na natureza (animais, vegetais e minerais). Suas principais características, são: deve ser economicamente viável, não causar nenhum prejuízo ao ambiente e não ter efeitos tóxicos em mamíferos.

Tintas naturais surgem como uma alternativa viável, pois são compostas por insumos que não agredem o meio ambiente e a saúde humana. Representam uma solução econômica e ecológica para a decoração de ambientes, uma vez que os insumos são facilmente encontrados na natureza, a elaboração não requer mão de obra especializada, e consistem em técnicas simples de preparo de origem vernacular, comumente utilizadas por nossos antepassados.

A utilização de tintas naturais é uma busca para minimizar o impacto das edificações e do meio ambiente. As tintas convencionais trazem malefícios tanto para a saúde quanto para a edificação, as tintas convencionais são compostas por substâncias químicas que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana.

Para Cardoso (2015), além do custo benefício, as tintas naturais trazem outro benefício que é o fato de não agredirem o meio ambiente e a saúde das pessoas. Assim também trazendo benefícios a quem está construindo, pois, o material que compõe a tinta não agride também a edificação.

As tintas naturais têm sido uma alternativa para as construções civis na tentativa de construir de forma econômica e sem prejudicar o meio ambiente e a saúde humana, e não liberam compostos orgânicos voláteis nas edificações.

2.2.3.1 MATÉRIAS-PRIMAS PARA TINTAS NATURAIS

Atualmente são conhecidas diversas possibilidades para a obtenção de pigmentos para tintas naturais, como nozes, cascas, raízes, frutas, pétalas, madeira, folhas, partes de flores, plantas, insetos, terra, argila entre outros. As plantas, por exemplo, fornecem mais de 500 cores, e a terra oferece diferentes tonalidades para pigmentos (Cardoso, 2015).

A figura abaixo mostra a semente de Urucum, facilmente encontrada na natureza, bastante comum nas cozinhas brasileiras em forma de pó, conhecido como colorau.

Figura 1: Sementes de urucum

Fonte: <http://agrosoft.org.br>

A seguir, outros exemplos de pigmentos naturais encontrados na natureza como açafrão, argila, jenipapo, e buriti.

Figura 2: Açafrão

Fonte: <https://www.seuamigofarmaceutico.com.br>

Figura 3: Argila em barras

Fonte: <http://dicasdepintura.blogspot.com>

Figura 4: Jenipapo

Fonte: <https://www.greenmebrasil.com>

Figura 5: Buriti

Como aglutinante podem ser utilizados por exemplo, a goma de cacto e goma de babosa (Figuras 6 e 7).

Figura 6: Extração da goma de cacto

Fonte: Cardoso (2015) **Figura 7:** Extração de goma de babosa

Fonte: Cardoso (2015)

3 TINTAS NATURAIS NAS CONSTRUÇÕES CIVIS

Na Construção Civil as tintas têm relevada importância também pelas extensões das áreas pintadas, implicando num alto custo. Além de sua influência psicológica sobre as pessoas, as tintas podem facilitar a higienização dos ambientes, proporcionar conforto térmico e controlar a luminosidade.

No mercado encontra-se uma extensa variedade de tipos de tintas graças ao desenvolvimento de melhores resinas, pigmentos e formulação variada e computadorizada disponibilizada pela maioria dos fabricantes. O avanço tecnológico possibilitou o lançamento de produtos cada vez mais inovadores onde é possível encontrar produtos que tenham ainda funções técnicas especiais como reduzir a absorção de água, melhorar aspectos de higiene, resistência à abrasão, resistência ao crescimento de fungos, anti-estática, conforto térmico, entre outros (CUNHA, 2011, apud BARBOSA, 2012).

As tintas dentro da construção civil são de extrema importância tanto para a população quanto para a edificação que recebe a mesma. Através de avanços tecnológicos é possível encontrar produtos mais inovadores para o conforto do ambiente (luminosidade, temperatura entre outros). A variedade de tintas auxilia na hora da utilização na construção.

Embora seja uma das últimas etapas da obra, Uemoto (2003, apud AMADO, 2007) ressalta que a pintura não deve ser planejada no final da obra e sim na fase de elaboração do projeto. Mesmo assim, a pintura não recebe a devida importância. O investimento em projeto, planejamento, qualificação de pessoal e na gestão do método construtivo são mínimos, sendo suas particularidades ignoradas e confiadas ao bom senso e experiência do pessoal da produção. A gestão do método construtivo se inicia por uma correta seleção do sistema de pintura, bem como do estabelecimento de ferramentas que permitam a aceitação da pintura (AMADO, 2007).

Durante o processo de construção é importante pensar na pintura. A pintura é que vai dar o acabamento final, tendo caráter estético a mesma vai trazer a beleza para a edificação e a valorização desta. Tendo também como função proteger a edificação, trazer conforto ao ambiente. A escolha da tinta certa para cada ambiente é de suma importância, é uma das partes mais essenciais.

Segundo Cardoso e Schmid (2015), a qualidade do ar em um ambiente afeta diretamente no bem-estar de seus usuários. Os seres humanos passam grande parte do tempo em ambientes fechados, como em casa, no trabalho, no transporte, locais em que há grande concentração de contaminantes no ar. Em 1987 a Organização Mundial da Saúde identificou com Síndrome do Edifício Doente as edificações em que há sintomas de problemas alérgicos e respiratórios em seus usuários. Uma das causas desta síndrome é a liberação de compostos orgânicos voláteis: substâncias químicas nocivas à saúde e que contribuem para a poluição atmosférica, presentes em diversos materiais utilizados em uma edificação, como tintas e vernizes industriais. Tintas imobiliárias são componentes de maior peso na energia embutida de edificações residenciais que repõem a pintura a cada cinco anos. Tintas naturais surgem como uma alternativa viável, pois são compostas por insumos que não agredem o meio ambiente e a saúde humana. Representam uma solução econômica e ecológica para a decoração de ambientes, uma vez que os insumos são facilmente encontrados na natureza, a elaboração não requer mão de obra especializada, e consistem em técnicas simples de preparo de origem vernacular, comumente utilizada por nossos antepassados.

A saúde dos seres humanos deve ser pensada, como na pesquisa de Fernanda CARDOSO e Leoni SCHMID diz sobre o fato dos indivíduos passarem a maior parte de suas vidas em ambientes fechados, tanto em casa como no trabalho ou escola/faculdade, adquirindo assim problemas alérgicos por conta dos componentes de tintas e outros materiais de construção. As tintas naturais são uma alternativa para a fuga destes problemas de saúde causado nas pessoas, por serem produzidas com materiais naturais que não irritam os indivíduos e nem prejudicam as edificações. Outro ponto positivo do uso de tinta natural é a economia que se tem ao utilizar deste material.

A utilização de tintas naturais é uma busca para minimizar o impacto das edificações e do meio ambiente. As tintas convencionais trazem malefícios tanto para a saúde quanto para a edificação, as tintas convencionais são compostas por substâncias químicas que prejudicam o meio ambiente e a saúde humana.

Para Cardoso (2015), além do resgate cultural, as tintas naturais representam uma técnica artesanal de revestimento de paredes, que busca, através da simplicidade no preparo e aplicação, provar que é possível substituir produtos químicos por insumos facilmente encontrados na natureza. As tintas naturais necessitam de maior reparo e repinturas com o passar do tempo, em comparação com as tintas convencionais. Porém, ao considerarmos questões como a salubridade dos ambientes internos, impacto ambiental, energia embutida e saúde humana.

O modo de preparação das tintas naturais é um processo simples, e acessível, a economia e a diminuição dos impactos ambientais são totalmente satisfatórias. Fernanda CARDOSO (2015), em sua pesquisa diz que é possível substituir produtos químicos por insumos encontrados com facilidade na natureza.

Oliveira (2009, apud CARDOSO, 2015), ao analisar o ciclo de vida de uma edificação, consta que os impactos negativos das tintas existem desde seu processo de fabricação até o seu destino final. Apesar dos esforços em diminuir tais impactos, a indústria de tintas deve considerar os elementos químicos presentes nos componentes e no processo de fabricação. Os elementos das

tintas são de extrema importância. É preciso considerar quais os elementos químicos que estão presentes na tinta. Importante também aplicar em local certo dentro da edificação.

Figura 8: Casa de pau-a-pique pintada com tinta de terra e goma de cacto

Fonte: Cardoso (2015)

Figura 9: Tinta feita com componentes naturais

Fonte: <https://novaescola.org.br/conteudo/1286/a-tinta-que-vem-da-natureza>

4 METODOLOGIA DO TRABALHO

Esta é uma pesquisa teórica, com base em materiais já publicados. A qual tem objetivo descritivo ao analisar as vantagens e desvantagens da utilização de tintas naturais nas construções civis, qualitativa, com sua base no procedimento técnico adotado: pesquisa bibliográfica, dados coletados em artigos, dissertações, e livros pesquisados no Google Scholar, Scielo.

Há uma análise das tintas naturais, e demais assuntos relacionados tais como conceito de construção civil, tipos de tinta, materiais utilizados nas construções civis.

5 RESULTADOS

Através de conhecimento das vantagens e desvantagens da utilização de tintas naturais na construção civil foi possível observar que existe mais vantagens para quem a utiliza, e que as tintas convencionais industrializadas podem ser substituídas por estas.

Vantagens das tintas naturais:

- Custo baixo;
- Menor impacto ambiental: Não possui componentes químicos, derivados do petróleo, e produtos sintéticos;
- Não afeta a saúde humana;
- A elaboração da tinta não requer mão-de-obra qualificada;
- Salubridade dos ambientes internos.

Desvantagens das tintas naturais:

- Maior número de retoque com o passar do tempo;

- Não é encontrada facilmente em lojas de materiais de construção. Os tipos de tintas naturais são facilmente encontrados na natureza, pois são os próprios elementos da natureza, como por exemplo a semente de urucum, a qual tem a cor avermelhada que quando misturada há um elemento aglutinante também natural dá formato a um tipo e tinta (vermelha).

Um exemplo de utilização de tinta natural em construções civis está na figura 8, localizada na página 20 do presente trabalho de pesquisa, Casa de pau-a-pique pintada com tinta de terra e goma de cacto. A goma de cacto foi utilizada como aglutinante. Uma desvantagem é a quantidade de vezes que será necessário uma repintura, pois com a ação do tempo a tinta natural precisa ser retocada, os fenômenos naturais fazem com que a pintura se desgaste mais rapidamente. O preparo das tintas é simples e econômico, e os elementos são encontrados facilmente na natureza. Não agredem o meio ambiente, a saúde humana e muito menos a “saúde” de um espaço construído.

As tintas industrializadas têm como vantagens:

- Dura até 5 anos antes do próximo retoque;
- Preço acessível;
- Encontrada facilmente em lojas de materiais de construção.

E como desvantagens:

- Liberam substâncias químicas prejudiciais à saúde humana;
- Liberam substâncias que contribuem para a poluição atmosférica;
- Possuem componentes derivados do petróleo, e produtos sintéticos.

CONCLUSÕES

Entende-se que a substituição de tintas convencionais industrializadas por tintas naturais é mais vantajosa. Tanto pelo custo baixo, quanto pela diminuição de problemas causados aos indivíduos, ao meio ambiente e as construções. Outro aspecto positivo é a simplicidade na forma de preparo da tinta natural. A pesquisa mostra que a alternativa mais viável, para diminuição de alguns impactos, é o uso da tinta natural. É possível concluir que as tintas naturais precisam de maior reparo e repinturas com o passar do tempo (por efeito do intemperismo), em comparação com as tintas convencionais. Mas isso não muda o fato de ser uma das melhores opções de uso em uma construção. Mesmo que as tintas naturais sejam mais econômicas, e menos agressivas à saúde, ainda assim as tintas industrializadas são as mais utilizadas tanto pela durabilidade quanto pelo acesso facilitado, sendo encontradas na maioria das lojas que vendem materiais de construção civil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 14942: Tintas para construção civil: método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais: determinação do poder de cobertura de tinta seca.** Rio de Janeiro, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS (ABRAFATI). Dados do setor. Disponível em: <https://www.abrafati.com.br/o-setor-de-tintas-no-brasil/>. Data de acesso: 2 jul. 2019.

BARBOSA, I. C. **Tintas, suas propriedades e aplicações imobiliárias.** 2012. Disponível em: <http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg2/90.pdf> Acesso em: mar 2021.

BAUER, L. A. F. **Materiais de construção.** 5. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2008.

BRITEZ, A. A. **Diretrizes para especificação de pinturas externas texturizadas acrílicas em substrato de argamassa.** São Paulo, 2007. Disponível em: [https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde26072007165123/publico/Pintura stexturizadasacrilicasdigital.pdf](https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3146/tde26072007165123/publico/Pintura%20stexturizadasacrilicasdigital.pdf). Acesso em: mar 2021.

CAETANO, M. O.; SELBACH, J. B. O.; GOMES, L. P. **Composição gravimétrica dos RCD para a etapa de acabamento em obras residenciais horizontais.** Revista Ambiente Construído, v. 16, n. 2, p. 51-67, 2016.

CARDOSO, F. **Produção de tintas naturais para construção civil: testes de preparação, aplicação e avaliação do intemperismo acelerado.** 2015.

Disponível em:

<http://www.prppg.ufpr.br/ppgecc/wpcontent/uploads/2016/files/dissertacoes/d0229.pdf> Acesso em: mar 2021.

CARDOSO, F. P.; ALVARENGA, R. C. S. S.; CARVALHO, A. F.; FONTES, M. P. F. **Processos de produção e avaliação de requisitos de desempenho de tintas para a construção civil com pigmentos de solos.** Revista Ambiente Construído, v. 16, n. 4, p. 167-183, 2016.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Brasília, 2002. Disponível em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307>. Acesso em: 2 jul. 2019.

COUTO; DARC; STARLING. **Materiais básicos de construção civil.** ed. 4. 2015.

LIMA, T. S.; SILVA, N. M.; PEREIRA, M. M.; SANTOS, P. S. B. **Durabilidade da madeira do gênero Pinus tratada com tinta obtida por fontes renováveis amazônicas.** 2021. Disponível em

<http://soac.eesc.usp.br/index.php/ebramem/xviiibrmem/paper/view/2348/1746>. Acesso em: mar 2021.

LOPES, M. **Critérios para realização de pintura de alvenarias em ambientes não agressivos.** 2012. Disponível em:

<<http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg2/86.pdf>>. Acesso em: mar 2021.

NBR 13529: **Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.** 2013

NBR 14943: **Tintas para construção civil: método para avaliação de tintas para edificações não industriais: determinação do poder de cobertura de tinta úmida.** Rio de Janeiro, 2003.

NBR 15078: **Tintas para construção civil: método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais: determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva.** Rio de Janeiro, 2004.

NBR 15079: **Tintas para construção civil: especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais.** Rio de Janeiro, 2011.

RAMOS, M; CONCIANI, W; ALVES, N; BIBIANO, C. M.; LOBATO, R. E.; de SOUZA, R. R.; de MEDEIROS, A. D. **MEC-Educação Profissional, Referenciais curriculares nacionais da educação profissional de nível técnico. Área profissional: construção civil. 2000.**

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN 1678-8017

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil